

بررسی متن کاوی و اطلاعات زمینه ای در آن

چکیده:

از آنجایی که حجم اطلاعات الکترونیکی و آنلاین روز به روز بیشتر می شود دسترسی سریع و صحیح به منابع مهم و مورد علاقه، یکی از دغدغه های استفاده از این منبع اطلاعاتی بسیار بزرگ است. رایج ترین ابزاهایی که با بررسی متون بتواند تحلیلی روی آنها انجام دهند منجر به شکل گیری این زمینه در هوش مصنوعی شده که به متن کاوی معروف است. این حوزه تمام فعالیتهایی که به نوعی به دنبال کسب دانش از متن هستند را شامل می گردد. آنالیز داده های متنی توسط تکنیکهای یادگیری ماشین، بازیابی اطلاعات هوشمند، پردازش زبان طبیعی یا روشهای مرتبط دیگر همگی در زمره مقوله متن کاوی قرار می گیرند. استفاده از محتوا در اسناد، محتوا با استفاده از حوزه علاقه کاربران ایجاد می شود. حوزه علاقه افراد با استفاده از اسناد/صفحات وب دیگر که کاربر به آن دسترسی پیدا کرده است، تصمیم گیری می شود. با اطلاعات موقعیتی، نویسندگان سن کاربر، علایق و موارد ناخوشایند او، سبک، اندیس خوانایی و غیره را حدس می زنند. در این مقاله ما به بررسی متن کاوی و اطلاعات زمینه در متن کاوی پرداخته ایم.

کلمات کلیدی: متن کاوی، اطلاعات زمینه ای، خوشه بندی.

باشد، یک مفهوم شناخته شده در علوم تشخیصی بود. اخیراً این مفهوم در هوش مصنوعی (AI)، واسط انسان و کامپیوتر (HCI) و وب معنایی مورد استفاده واقع شده است [1]. جنبه دوم، متن کاوی می باشد. متن کاوی فرآیند استخراج اطلاعات با کیفیت بالا از مجموعه های بزرگ اسناد متنی می باشد. وظایف متن کاوی شامل تجزیه و تحلیل خوشه³ (خوشه)، طبقه بندی، خلاصه

1- مقدمه

دو جنبه مهم متن کاوی¹ یا کاوش سند مبتنی بر اطلاعات زمینه ای، کاوش اطلاعات زمینه ای و سند می باشند. واژه اطلاعات زمینه ای² از کلمه های لاتین con (به معنی روی هم) (با یکدیگر) و texere (به معنی بافت) مشتق شده است. معنای اولیه context بافتن با یکدیگر می باشد. اطلاعات زمینه ای، قبل از اینکه در منطق استفاده شده

³ Classification

¹ Document Mining

² Context

نامیده می شوند. اطلاعات زمینه ای، مکالمه را غنی می کند [2]. مفهوم اطلاعات زمینه ای توسط بسیاری از محققان مورد مطالعه قرار گرفته است. این مفهوم، بسیار قدرتمند می باشد و در بسیاری از حوزه های توصیه موسیقی، محاسبات موبایل (سیار)، توصیه سند و غیره، به کار می رود. این مفهوم توسط بسیاری از محققان تعریف شده است. برخی از تعاریف در ادامه آمده اند [3]:

- اطلاعات زمینه ای هر اطلاعاتی است که می تواند برای مشخص کردن موقعیت یک موجودیت استفاده شود. یک موجودیت می تواند یک فرد، مکان، یا شیء باشد که مرتبط با تعامل بین یک کاربر و یک برنامه کاربردی از جمله خود کاربر و برنامه کاربردی، است.
- اطلاعات زمینه ای، مجموعه ای از حالات و قوانین محیطی می باشند که یا رفتار برنامه کاربردی را تعیین می کنند و یا شرح می دهند که کجا این رویداد رخ می دهد.
- اطلاعات زمینه ای تحت عنوان مکان موجودیت های اطراف افراد یا اشیاء و یا تغییرات این اشیاء اشاره می شود.
- اطلاعات زمینه ای به عنوان مکان، محیط، موجودیت افراد و زمان تعریف می شود.

سازی سند، و تجزیه و تحلیل تمایلات و موارد مشابه می باشد. اولین کار در زمینه متن کاوی به کاوش مرز عبارات بر می گردد که کاربردهای تکنیک-های داده کاوی را برای منابع متنی غیر ساخت یافته را مورد بحث قرار می دهد. اخیراً متن کاوی برای اسناد شنیداری و تصویری به کار برده شده است. تکنیک های متن کاوی و الگوریتم ML برای استخراج بینش از اسناد ساده و ارائه الگوها، با هم کار می کنند. کاربردهای اطلاعات زمینه ای در اسناد، برای بدست آوردن دانش مفید و غنی، سودمند می باشد. موضوع ذکر شده به صورت مقایسه ای (تطبیقی) کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کاوش اطلاعات زمینه ای و سند باید به صورت مشترک برای بدست آوردن بینش های مفید و مرتبط، پرداخته شوند. در این بخش یک مرور عمیق بر روی متن کاوی می باشد که در ادامه آورده شده است.

1-1-1- اطلاعات زمینه ای

انسان این قابلیت را دارد که داده ها را از چندین منبع جمع کند. او از دانش و قضاوت عملی استفاده می کند. هر جایی که یک انسان سندی را می خواند و یا با انسان های دیگر ارتباط برقرار می کند، اطلاعاتی را که جمع آوری کرده، ارتباط می دهد و برخی موقعیت های زمینه ای ایجاد می کند. بنابراین او اطلاعات ضمنی یا بیان نشده را تفسیر می کند. این اطلاعات نامشخص، اطلاعات زمینه ای

• اطلاعات زمینه ای به عنوان یک محیط و یا موقعیت کاربردی تعریف می شود.

به طور خلاصه، اطلاعات زمینه ای، ترجیحات کاربری دارد که نامحدود می باشند ولی به صورت جزئی شناخته شده اند. در گذشته، کاربرد اطلاعات زمینه ای عمدتاً در حوزه محاسبات فراگیر (همه جا حاضر) و موبایل و سیستم های توصیه گر صوتی بود. محاسبات موبایل و فراگیر (همه جا حاضر) از اطلاعات زمینه ای مبتنی بر مکان و یا اطلاعات زمینه ای مبتنی بر سنسور استفاده کرده اند. اطلاعات زمینه ای صوتی با استفاده از سبک، سرعت، حالت، هماهنگی و ابزار و غیره بدست می آید. حتی اگر اطلاعات زمینه ای در توصیه سند استفاده شود، ارزشمندی آن خیلی زیاد بررسی نمی شود. با پیشرفت فوق العاده در داده های بدون ساختار (غیرساخت یافته)، نیاز ضروری به کشف اطلاعات زمینه ای از اسناد وجود دارد که می توانند در طبقه بندی، خوشه، تجزیه و تحلیل تمایلات (احساس)، رتبه بندی سند و غیره استفاده شوند. ما با ارائه تعریف متن از دیدگاه متن کاوی شروع می کنیم.

اطلاعات زمینه ای منبع ثانویه (فرعی) اطلاعاتی می باشد که به صورت مستقیم مشخص نشده اند. ممکن است داده هایی از خارج

وجود داشته باشند. از دیدگاه سند، واژه های (تک واژه های) دیگری می تواند وجود داشته باشند که یک واژه فرضی و موقعیت آن در یک سند را پوشش دهند. ممکن است واژه هایی وجود داشته باشند که مربوط به برجسب یک سند باشند.

2-2-1 استفاده از اطلاعات زمینه ای در سند در سناریو استفاده از اطلاعات زمینه ای در اسناد، اطلاعات زمینه ای با استفاده از حوزه علاقه کاربران ایجاد می شود. حوزه علاقه افراد با استفاده از اسناد/صفحات وب دیگر که کاربر به آن دسترسی پیدا کرده است، تصمیم گیری می شود. با اطلاعات موقعیتی، نویسندگان سن کاربر، علایق و موارد ناخوشایند او، سبک، اندیس خوانایی و غیره را حدس می زنند. آنها بردار اطلاعات زمینه ای را ایجاد می کنند که شامل موارد ذکر شده در بالا به همراه کلمات کلیدی می باشد. هنگام واکشی اسناد، این اطلاعات، علاوه بر کلمات کلیدی، به عنوان اطلاعات زمینه ای نیز استفاده خواهند شد. رتبه بندی اسناد واکشی شده بر اساس بردار اطلاعات زمینه ای تغییر می کنند.

در اینجا محدودیت این است که اطلاعات زمینه ای با استفاده از حوزه علاقمندی کاربر ایجاد می شود، که خود با استفاده از

فعالیت های کاربران بر روی وب / اسناد جمع آوری می شود. کارهای کاربر به عنوان یک نقش از قبل غالب در ایجاد اطلاعات زمینه ای، نقش ایفا می کند. این روش ایجاد اطلاعات زمینه ای در رتبه بندی سند مفید می باشد. این تکنیک نباید برای شناسایی اطلاعات زمینه ایی اسناد استفاده شود. بری شناسایی اطلاعات زمینه ایی سند، اطلاعات زمینه ایی کاربر باید به صورت مستقل حفظ شود[3].

در رویکرد دیگر، برای ایجاد اطلاعات زمینه ای، اعمال کاربر در یک دوره زمانی مورد مطالعه قرار می گیرد. با استفاده از این اعمال، علایق و عدم علایق آنها حفظ می شود. اسناد بر اساس ویژگی های پروفایل کاربر خوشه بندی می شوند. شباهت بین دو خوشه با یک ارتباط تعریف می شود که اطلاعات زمینه ای را تعریف می کند. این رویکرد مشابه رویکرد قبلی می باشد با این مفهوم که اطلاعات زمینه ایی سند از اطلاعات زمینه ایی کاربر شناسایی می شود. در روش بعدی، اطلاعات زمینه ایی اسناد جدا از اطلاعات زمینه ایی

کاربر شناسایی می شود. اطلاعات زمینه ای با استفاده از اطلاعات دایرکتوری⁴ فعلی، هم نوع و والد⁵ سند جمع آوری می شود[3]. اطلاعات زمینه ای به دو بخش تقسیم می شود: بخش اولیه و بخش ثانویه.

بخش اولیه با استفاده از کلمات کلیدی در تمام اسناد در دایرکتوری فعلی و زیر دایرکتوری ها ساخته می شوند. اطلاعات زمینه ایی ثانویه با استفاده از کلمات کلیدی در اسناد در دایرکتوری هم نوع (فرزند) و والد ایجاد می شود. وزن کلی یک جفت واژه (جفت کلمه) با استفاده از روش وزن دهی متناسب محاسبه می شود. این روش شناسایی اطلاعات زمینه ایی از اسناد منطقی به نظر می-رسد. با این حال، محدودیت این تکنیک، نیاز به ترتیب اسناد در دایرکتوری ها بر اساس ارتباط آنها با یکدیگر می باشد. این نیازهای اثرات مشابهی با اثراتی دارند که برای برجسته دهی اسناد نیاز بود.

به وضوح می توان دید که اطلاعات زمینه ایی اسناد خیلی مهم می باشد. با این حال، شناسایی

⁵ Parent

⁴ Directory information

شود [4]. در VSM، هر سند تبدیل به یک بردار سند با یک فضای واژه ای با ابعاد بالا می شود. بنابراین، سند d به صورت زیر نمایش داده می شود.

فرمول 1-2

$$d = \{t_i | i = 1, \dots, n\}$$

که در اینجا n تعداد کلمات در سند d می باشد. هر کلمه t در d یک بردار یا بُعد از این مدل را نمایش می دهد. این نمایش از سند مدل کیف کلمات (BOW) نیز نامیده می شود. این مدل ساده بر مبنای جبر خطی می باشد. جالب توجه است که این مدل اجازه نمایش موثر اسناد را با در بر گرفتن وزن های کلمات می دهد. هر طرح وزن دهی کلمه می تواند با VSM استفاده شود تا اهمیت کلمات را نشان دهد. با این حال، VSM دارای این نقطه ضعف می باشد که ترتیب کلمات در یک سند را از دست می دهد.

معمولا کلمات در بردار سند، کلمات تنها می باشند که (تک کلمه ها - unigrams) نامیده می شوند. یعنی یک کلمه یا واژه تنها به عنوان واحد پایه نمایش در نظر گرفته می شود. این نمایش بسیار سراسر است و

اطلاعات زمینه ای اسناد، باید بدون دخالت کاربر مورد بررسی قرار گیرد. چالش اصلی، یافتن اطلاعات زمینه ای اسناد با استفاده از اطلاعات درون اسناد یا اطلاعات برجسته اسناد می باشد. روش هایی که تا کنون بررسی شده اند اطلاعات زمینه ای متن را یا با استفاده از زمینه علاقه مندی کاربر کشف می کنند و یا بر هزینه می باشند. برای یافتن یک راه حل برای این مشکلات، بهره گرفتن از اطلاعات درون اسناد، مطلوب می باشد.

2-1-3- متن کاوی

الگوریتم های متن کاوی و یادگیری ماشین (ML) به صورت ترکیبی با هم برای بهره بردن از اطلاعات درون اسناد، استفاده می شوند. برای یافتن اطلاعات زمینه ای از اسناد متنی، باید این اسناد به شکلی نمایش داده شوند که برای الگوریتم های یادگیری ماشین قابل استفاده باشند. رایج ترین روش برای نمایش یک سند، به طوری که توسط الگوریتم های یادگیری ماشین قابل استفاده باشد، از طریق واژه های درون آن می باشد. Salton و همکاران، یک مدل ارائه دادند که مدل فضای برداری⁶ (VSM) نامیده می

نرمالیزه کردن متن های تبدیل شده از فرمت های باینری، کار با جدول ها شکل ها و فرمولها. مورد بعدی نشانه گذاری متن است یعنی تقسیم رشته ای از کاراکترها به مجموعه ای از نشانه ها که به این ترتیب بر مشکلاتی از قبیل آپاستروف ها مانند he's ، کلمات چند شکلی مانند database ، data base ، base ، کلماتی مانند ++C ، A/C ، نشانه هایی مثل "... " یا «-:» غلبه کرد یا برای سوالاتی مثل اینکه میزان فضای سفید مهم هست یا نه پاسخ پیدا نمود.

موضوع بعدی **Parts Of Speech tagging** یا فرایند علامت گذاری کلمات یک متن با **corresponding parts of speech** آنهاست. که مبتنی بر قواعد گرامری است و بر اساس احتمالات ترتیبی کلمات مختلف بوده و نیاز به یک **corpus** ای (مجموعه ای از نوشته ها یا گزاره ها) دارد که برای یادگیری ماشین بصورت دستی تگ شود.

تولید و انتخاب ویژگی اسناد متنی توسط لغات (ویژگی ها)ی که دارند و ارتباط میان آنها نمایش داده می شوند دو رویکرد عمده نمایش اسناد **bag of words** و **Vector Space** هستند. متن کاوی معمولا وارد تحلیل عمیق زبان شناختی نمی شود بلکه بر نمایش ساده متن با تکنیک **"bag-of-words"** تکیه بر اساس **vector space** تکیه می کند. رویکردهای

واضح بوده و نتایج خوبی را ارائه می دهد. در متن کاوی، نتایج خوب یا کارآمد، یک واژه عمومی برای اندازه گیری ها و ارزیابی کیفیت تصمیمات طبقه بندی، یعنی دقت، فراخوانی مجدد، **F-measure** (معیار F) و دقت را نشان می دهند. محققان از دو **Bigrams** (دو واژه به ترتیب پشت سر هم)، سه واژه (**Trigrams**)، و **n** واژه (**n-grams**) برای نمایش کلمات درون بردار سند استفاده می کنند. با این حال، در بسیاری از آزمایشات مشخص شده است که **bigrams** یا به طور کلی **n-grams** باعث تنزیل (کاهش کیفیت) نتایج می شوند. جملات زیر را در نظر بگیرید که به صورت معنایی یکسان می باشند. ما می توانیم با جملات خاص (منحصر به فرد) به عنوان اسناد کوچک رفتار کنیم.

1-3-1- مراحل متن کاوی
متن کاوی برای آن قسمت از کشف دانش از متن بکار می رود که مربوط به استخراج الگوها از داده ها متنی است. مراحل کشف دانش از متن:

- 1- جمع آوری مستندات مرتبط
 - 2- پردازش اولیه مستندات
 - 3- عملیات متن کاوی
- پردازش متن یکی از مراحل ابتدایی در متن کاوی پردازش متن است. در پردازش متن چند مورد مهم وجود دارد مثلا تمیز کردن متن، حذف تبلیغات از صفحات وب،

بندی در خوشه بندی گروهها از قبل مشخص نیست و همچنین معلوم نیست که برحسب کدام ویژگی گروه بندی صورت می گیرد. الگوریتم های خوشه بندی خوشه ها را براساس ویژگی داده ها و اندازه گیری شباهت ها و یا عدم شباهتها محاسبه می کنند. دو روش برای ارزیابی نتایج خوشه بندی وجود دارد (۱) اقدامات آماری، (۲) دسته بندی های استاندارد.

2- کارهای مرتبط

در پژوهش [5] بیان شده است که برای استخراج اطلاعات مفید از روش های متن کاوی استفاده می شود و متن کاوی را یک حوزه پژوهشی مهم در کشف اطلاعات ناشناخته، فرضیات و حقایق جدید به وسیله استخراج اطلاعات از اسناد مختلف معرفی می کند. روش تحقیق در این کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی پژوهش های انجام شده در حوزه متن کاوی با تاکید بر روش ها و کاربردهای آن در آموزش الکترونیکی پرداخته شده است. در طی این مطالعات، پژوهش های مرتبط در حوزه آموزش الکترونیکی طبقه بندی گردیده اند. پس از طبقه بندی پژوهش ها، مسائل و راهکارهای مرتبط با مسائل مطرح شده در آن کارها، استخراج شده اند. در همین راستا، در این مقاله ابتدا به تعریف متن کاوی پرداخته شده و سپس فرآیند متن کاوی و حوزه های کاربرد متن

متفاوتی در تعیین الگوها در این روش وجود دارند مانند کاهش ابعاد و کلاسترینگ و دسته بندی خودکار.

Bag-of-Words چیست؟ اگر w

دیکشنری باشد و مجموعه همه کلماتی که حداقل یکبار در مجموعه ای از اسناد رخ داده اند D باشد، نمایش Bag-of-Words از سند d_n برداری از وزن هاست. $(w_{1n}, \dots, w_{jn}, W_{jn})$ به عبارتی وزن ها یا w هستند یا 1 و نشان دهنده این هستند که یک کلمه در آن سند وجود دارد یا ندارد. یا می توان گفت که w_{in} نشان دهنده فرکانس تکرار i امین لغت در n امین سند است که بصورت نمایش تکرار کلمات نشان داده می شود.

خوشه بندی یا کلاسترینگ

در این قسمت به یکی دیگر از تکنیک های مورد استفاده در متن کاوی که بسیار مهم است می پردازیم یعنی کلاسترینگ یا خوشه بندی. در مورد خوشه بندی در مقاله دیگری به طور کامل توضیح داده شده در اینجا تنها اشاره مختصری به کلاسترینگ در متن کاوی خواهیم داشت. خوشه بندی تکنیکی است برای گروه بندی اسناد، که امروزه نقش حیاتی در روشهای بازیابی اطلاعات دارد. هدف آن قرار دادن اسناد مشابه در یک خوشه است به طوری که با اسنادی که در خوشه های دیگر قرار دارند، متفاوت باشند. برخلاف طبقه

اضافه خاص با استفاده از نتایج حاصل از ابهام زدایی از حروف اضافه استنتاج می شود. داده های استفاده شده در این آزمایش از داده های مقالات ACM و IEEE هستند. تکنیک استفاده شده از زبان پایتون و برخی از بسته NLTK استفاده کرده و از معیار هایی همچون دقت و فراخوانی برای ارزیابی استفاده شده که نتایج خوبی در برداشته است.

در پژوهش [7] برای استخراج دامنه هر مقاله از ابهام زدایی حروف اضافه با استفاده از روش یادگیری نظارت شده ، استفاده شده است. بدین صورت که یک روش را برای استخراج معنا از عنوان ، کلمات کلیدی و چکیده مقالات پژوهشی در زمینه کامپیوتر را توصیف کرده اند. برای تشخیص دامنه هر مقاله روش های متعددی از جمله

کاوی در آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه روش های متن کاوی معرفی شده و تک تک این روش ها در حوزه آموزش الکترونیکی مطرح می گردد. در انتها ضمن استنتاج نکات مهم مطالعات انجام شده، مدلی جهت استخراج اطلاعات برای بهره برداری از روش های متن کاوی در یادگیری الکترونیکی پیشنهاد شده است. در پژوهش [6] مفهوم های مهم حروف اضافه، با برخی از عبارات جالب از متن استخراج شده، که این عبارات جالب پس از آن با استفاده از یک طبقه بندی ساده بیزین طبقه بندی شده اند. دامنه مقاله علمی موضوع اصلی یا موضوع مطرح شده در آن است، که شاخه ای از یک رشته علمی است، به عنوان مثال زمینه کامپیوتر دامنه هایی مانند شبکه، محاسبات موازی، نظریه محاسبات، داده کاوی و غیره است. هر دامنه می تواند به نوبه خود دامنه های فرعی دیگری داشته باشد که در آن حالت دامنه دوم در نظر گرفته می شود، برای مثال دامنه دوم برای دامنه داده کاوی شامل NLP، شناسایی الگو و . . . است.

روش استفاده شده در این پژوهش ریشه یا زمینه هر مقاله را در قالب دامنه آن استخراج می شود، که عبارات جالب مبتنی بر جای آنها در مجاورت حروف

استفاده از کلمه⁷، کلمات ایست⁸، جمله، بند، عبارت، m گرم، حروف اضافه، حروف اضافه با حس قصد، عبارت مورد علاقه، مشتق، دامنه واژه، ابهام زدایی از حروف اضافه و غیره وجود دارد.

در این پژوهش از یک ماشین یادگیری نظارتی استفاده شده که رویکردش شناسایی فایل یا صفحه وب به عنوان مقاله پژوهشی و غیر پژوهشی هست و سپس استفاده و ایجاد ویژگی هایی بر اساس یادگیرنده مبتنی بر قواعد برای شناسایی مقالات پژوهشی به چهار ویژگی تقسیم بندی شدند. به منظور ارزیابی این ویژگی ها از دو مجموعه مستقل یکی کتابخانه دیجیتالی x Cite Seer و دیگری خزیدن³² به طور مستقیم در اسناد استفاده شده است در ابتدا به صورت دستی اسنادی که مقالات پژوهشی، کنفرانس و جملات شباهت دارند $P(I)$ و اسنادی که به کتاب و اسلاید و پوستر و غیره شباهت دارد $(I-)$ و N برچسب زده می شوند سپس ویژگی ساختار پیشنهادی را با طبقه بندی مجموعه ایی از کلمات که ابتدا پردازی روی داده ها انجام می دهد و کلمات توقف و

سپس ریشه یابی می کند، را مقایسه کردند و چندین طبقه بندی را بر روی آنها آزمایش کردند از جمله ماشین برداری و بیزین و نیوبیز M، رگرسیون منطقی LR، درخت تقسیم DT و جنگل تصادفی RF. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که استفاده از ویژگی ها در روش پیشنهادی نسبت به مجموعه ایی از کلمات بهتر است. جهت عملکرد ارزیابی مدل پیشنهادی از فراخوانی و f-Measure، صحت و دقت استفاده شده است [8]

3- نتیجه گیری

متن کاوی یکی از زمینه های است که به دنبال استخراج اطلاعات مفید، از داده های متنی بدون ساختار، به وسیله شناسایی و اکتشاف الگوها می باشد. ایده اصلی متن کاوی، یافتن قطعات کوچک اطلاعات از حجم زیاد داده های متنی، بدون نیاز به خواندن تمام آن است. متن کاوی با انتقال کلمات و عبارات که بصورت داده های unstructured یا غیر ساخت یافته هستند به مقادیر عددی عمل می کند که پس از آن می تواند این داده های غیر ساخت یافته را به داده های ساخت یافته در یک پایگاه داده لینک داد و آن را با استفاده از روش های سنتی داده کاوی آنالیز کرد. به استفاده از

موفقیت خود در آینده دانسته و به سختی در این زمینه فعالیت می‌نمایند.

منابع

- [1]- Wan, K. (2009). A brief history of context. *arXiv preprint arXiv:0912.1838*.
- [2]- De Vries, C. M., Nayak, R., Kutty, S., Geva, S., & Tagarelli, A. (2010, December). Overview of the INEX 2010 XML Mining Track: Clustering and Classification of XML Documents. In *INEX* (pp. 363-376).
- [3]- Dumitrescu, A., & Santini, S. (2009, September). Think locally, search globally; context based information retrieval. In *Semantic Computing, 2009. ICSC'09. IEEE International Conference on* (pp. 396-401). IEEE.
- [4]- Gillian, N., Knapp, B., & O'Modhrain, S. (2011, May). Recognition Of Multivariate Temporal Musical Gestures Using N-Dimensional Dynamic Time Warping. In *NIME* (pp. 337-342).
- [5]-Lakhanpal, S., Gupta, A., & Agrawal, R. (2015, July). Discover trending domains using fusion of supervised machine learning with natural language processing. In *Information Fusion (Fusion), 2015 18th International Conference on* (pp. 893-900). IEEE
- [6]-Grimes, S. (2008). Unstructured data and the 80 percent rule. *Carabridge Bridgepoints*.
- [7]-Sanderson, M., Christopher, D., & Manning, H. (2010). Introduction to Information Retrieval. *Natural Language Engineering, 16*(1), 100.
- [8]- Cornelia Caragea, Jian Wu, Kyle Williams, Sujatha Das G., Madian Khabsa, Pradeep Teregowda, and C. Lee Giles. (2014) *Automatic Identification of Research Articles from Crawled Documents*

روش های متن کاوی برای حل مسائل بیزینسی یا کسب و کار text analytics می‌گویند. متن کاوی به سازمان ها این امکان را می‌دهد که بینش تجاری ارزشمندی از محتواهای مبتنی بر متن خود مانند اسناد word، ایمیل و پست هایی که در استریم رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر و linkedIn وجود دارد به دست آورند. طبقه بندی متن، یعنی انتساب اسناد متنی بر اساس محتوی به یک یا چند طبقه از قبل تعیین شده، یکی از مهمترین مسایل در متن کاوی است؛ مرتب کردن بلادرنگ نامه های الکترونیکی یا فایلها در سلسله مراتبی از پوشه ها، تشخیص موضوع متن، جستجوی ساخت یافته و/ یا پیدا کردن اسنادی که در راستای علائق کاربر میباشد، از جمله کاربردهای مبحث طبقه بندی (دسته بندی- کلاسه بندی) متن است. در بسیاری از موارد، افراد حرفه ای آموزش دیده، برای طبقه بندی متون جدید به کار گرفته می‌شوند. این فرآیند بسیار زمان بر و پر هزینه است و لذا کاربرد خود را محدود می‌سازد، به همین منظور علاقه روزافزونی به توسعه فناوری هایی در دسته بندی خودکار متن ابراز می‌شود. در هر حال در جوامع اطلاعاتی امروزی آنچه از اهمیت روزافزونی برخوردار است، اطلاعات و تبادل آن است و در این راستا به توسعه فناوری های مرتبط پرداخته می‌شود، اما یک مرحله کاملاً جدید تر و کاملاً مورد توجه جوامع فرا صنعتی، خلق دانش جدید از اطلاعات قبلی است که این جوامع آنرا کلید